

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19135821>

OZOD SHARAFIDDINOV: ADABIYOTSHUNOS VA MA'RIFATPARVAR MUNAQQID

Tulishova Gulzina Ravshanovna

Ilmiy rahbar: dotsent v.b.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

E- mail: tulishovag@gmail.com

Saidqulova Nargiza Shuhrat qiz

Jizzax davlat pedagogika universiteti

1-kurs magistri

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XX asr o'zbek adabiy jarayonida muhim o'rin tutgan Ozod Sharafiddinovning hayoti, ijodi va ilmiy-tanqidiy faoliyati tahlil qilinadi. Matnda uning adabiy tanqidchilikdagi yutuqlari, qahramonlar tasviri, jahon adabiyoti bilan uyg'un ishlari, shuningdek, yoshlar va jamiyat uchun ibrat sifatidagi roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ozod Sharafiddinov, o'zbek adabiyotshunosligi, adabiy tanqid, qahramonlar tasviri, ma'rifatparvarlik, tarjima san'ati

ABSTRACT

This article analyzes the life, works, and scholarly-critical activity of Ozod Sharafiddinov, who played an important role in the literary process of 20th-century Uzbek literature. The text examines his achievements in literary criticism, depiction of characters, engagement with world literature, as well as his role as an example for youth and society.

Keywords: Ozod Sharafiddinov, Uzbek literary studies, literary criticism, character portrayal, enlightenment, translation art

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются жизнь, творчество и научно-критическая деятельность Озода Шарафиддинова, который сыграл важную роль в литературном процессе узбекской литературы XX века. В тексте рассматриваются его достижения в области литературной критики, изображение

героев, работа с мировой литературой, а также его роль как примера для молодежи и общества.

Ключевые слова: Озод Шарафиддинов, узбекское литературоведение, литературная критика, изображение персонажей, просветительская деятельность, искусство перевода.

KIRISH

Ozod Sharafiddinov (1929–2005) o‘zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligida alohida o‘rin tutgan olim va ma‘rifatparvar shaxsdir. U o‘zining haqqoniy so‘zi, iroda va matonati bilan nafaqat zamondoshlariga, balki avvalo yoshlarimizga ibrat bo‘ldi. XX asr o‘zbek adabiy jarayonida faoliyat yuritgan qalamkashlar orasida Sharafiddinovning nomi alohida cho‘qqi sifatida e‘tirof etiladi. U O‘zbekiston Milliy universiteti filologiya fakultetini tamomlagan, Moskvada aspiranturani tugatgan va fan nomzodi ilmiy darajasini olgan (1955). Uning ilmiy va adabiy faoliyati o‘zbek adabiyoti, tanqidchilik va tarjima san‘ati sohalarini qamrab oladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hayot va ijodiy faoliyat: Sharafiddinov hayot va ijodda o‘zining jasoratli so‘zi, adabiy estetik qadriyatga sodiqligi bilan ajralib turdi. U XX asr o‘zbek adabiy jarayonida uzilish bo‘lmasligi uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga oldi, rang-barang asarlarni qo‘llab-quvvatladi va jahon adabiyoti hamda falsafasidan izlanishlar olib bordi. Uning adabiy-tanqidiy asarlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: *Zamon, Qalb, Poeziya, Yalovbardorlar, Iste‘dod jilolari, Birinchi mo‘jiza, Adabiyot – hayot darsligi, Cho‘lponni anglash, Ijodni anglash baxti, Davondagi o‘ylar*. Munaqqidning umumiy adabiy merosi 28 alohida nashr, 385 maqola va suhbatni o‘z ichiga oladi. Ozod Sharafiddinov o‘zbek adabiyoti tarixida qahramonlar tasvirini, nasr va she‘riyatni, adabiy va falsafiy tahlilni birlashtirdi. Pirmqul Qodirov “Uyg‘onish davrining olimi” maqolasida shunday ta‘kidlaydi: “Cho‘lponning jo‘shqin tadqiqotchisi va targ‘ibotchisi Ozod Sharafiddinov asrimiz boshidagi o‘sha uyg‘onishning haroratli nafasini asrimizning ikkinchi yarmida adabiyotga kirib kelgan yangi avlodlarga yetkazib bergan yetuk olimlardandir”[1]. U nafaqat adabiy tanqidchi, balki yosh avlodga ma‘rifatparvar shaxs sifatida ham xizmat qildi. Tarjima va jahon adabiyoti bilan uyg‘unlik: “Sharafiddinov tarjima san‘atini tanqidiy konsepsiya bilan boyitdi. U Lev Tolstoy, Paulo Coelho, Françoise Sagan kabi jahon adabiyoti namoyandalarining asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qildi”[2]. Shu orqali o‘zbek adabiyoti va jahon adabiyoti o‘rtasida uzviy aloqani yaratdi, milliy adabiyotning global miqyosda rivojlanishiga hissa qo‘shdi. **Adabiy tanqid va qahramonlar tasviri:** Sharafiddinovning asarlarida Oybek, G‘afur G‘ulom, Abdulla Qahhor, Shayxzoda, Mirtemir, Zulfiya kabi adiblarning qahramon portretlari yaratilgan. U qahramonlarni nafaqat adabiy, balki

ijtimoiy va psixologik jihatdan ham tahlil qilgan. *Iste'dod – Xalq mulki* degan iborasi orqali u har bir ijodkorni va uning asarini xalq bilan bog'lashga intildi. Ustozning ilmiy-tanqidiy qarashlari nafaqat 60-yillar avlodiga, balki keyingi avlodlarga ham ta'sir ko'rsatdi. Uning maqolalari va asarlari adabiy, falsafiy va ma'rifiy nuqtai nazardan namuna bo'lib xizmat qilgan. Mukofotlar va imiy meros: Sharafiddinov O'zbekiston Milliy universitetida professor bo'lib ishladi, *Tafakkur* jurnalining bosh muharriri o'rinbosari va *Jahon adabiyoti* jurnalining bosh muharriri bo'ldi. U quyidagi mukofotlarga sazovor bo'ldi: Beruniy nomidagi davlat mukofoti (1970), "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni (1999), "Mehnat shuhrati" ordeni (1997), "O'zbekiston Qahramoni" unvoni (2002). Matyoqub Qo'shjonov "Munaqqid Salohiyati" maqolasida "Ozod Sharafiddinovning ilmiy –adabiy faoliyatida yangi bosqichdir. U "Butun hayotimni adabiyotga, adabiyotni tebratib turadigan kadrlar tayyorlashga bag'ishladim" deyishga haqlidir"[3]. Ustozdan minglab shogirdlar yetishib chiqdi, ular nafaqat O'zbekistonda balki boshqa mintaqalarda ham ilm bayrog'ini baland ko'tarib kelmoqda. Ozod Sharafiddinov aytganlaridek, "haqiqiy iste'dod egasi hech qachon jo'ngina formulaga tushadigan yuzaki odam bo'lmaydi"[4]. Olim qaysi ijodkor asarini tahlil qilmasin (xoh yosh yozuvchi bo'lsin, xoh tajribali) - bu ijodkorning asarlarini go'yo o'z laboratoriyasi ob'ektiga aylantirar, o'zi ham har biridan saboq, ma'naviy ozuqa olishga harakat qilishni edilar. Tanqidchilikning vazifasini ijodkorga faqat aql o'rgatishda, faqat ko'kka ko'tarib yoki yerga urishda emas, asarlardan badiiylikni axtarishda deb bilgan. Ana shunday jarayonlar ichida "Ozod Sharafiddinov tafakkurining diapazoni xam kengayib, tushunchasi rivojlanib brogan"[5]. Zero, umri davomida son-sanoqsiz asarlarga munosabat bildirgan bo'lsalar, ularning hech qaysisi tasodifiy asarlar bo'lmagan. Qaysi ijodkor xususida to'xtalmasinlar - Cho'lpon, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom, Zulfiya, Said Ahmad har bir yozgan maqolalarida ularning nafasi sezilib turar edi.

XULOSA

Ozod Sharafiddinov o'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligida beqiyos iz qoldirdi. U klassik va zamonaviy adabiyot, qahramonlar tasviri, tarjima san'ati va jahon adabiyoti bilan uyg'un ishlash orqali milliy adabiyotimizni boyitdi. Ustozning ijodi faqat bir insonning emas, balki butun bir millatning faxri va g'ururi bo'lishi mumkin bo'lgan ijoddir. Ozod Sharafiddinov ellik yildan ortiq faoliyati davomida o'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligida beqiyos iz qoldirdi. U yaratgan adabiy portretlar, maqolalar va taqrizlar nafaqat o'zbek adabiyotining, balki jahon adabiyoti bilan uyg'unlashgan ilmiy merosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Ozod Sharafiddinov. Zamondoshlari xotirasida. Toshkent: O‘zbekiston, 2007. 20-bet.
2. Ozod Sharafiddinov. “Zamon, qalb, poeziya” Toshkent, Badiiy adabiyot nashriyoti, 1962.
3. Ozod Sharafiddinov. Iste’dod jilolari. Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1976.
4. Ozod Sharafiddinov. Cho‘lponni anglash. Toshkent, “Yozuvchi”, 1994.
5. Ozod Sharafiddinov. Ijodni anglash baxti. Toshkent, “Yozuvchi”, 2004.
6. Ozod Sharafiddinov. Adabiyot – hayot darsligi. Toshkent, 1981.